

TADBIRKORLIK VA RAQAMLI XIZMATLAR TUSHUNCHASI

Xazratov Mexriddin Faxriddin o'g'li

h.mex@mail.ru

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16977801>

Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u yangi biznes imkoniyatlarini yaratish, risklarni boshqarish va foyda olish maqsadida resurslarni boshqarish va ijro etishni o'z ichiga oladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiy o'sish, yangiliklar kiritish va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga xizmat qiladi. Tadbirkorlik faoliyati dastlab shaxsiy savdo-sotiq, qo'shma korxonalar tashkil qilish va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan. Ammo tarix davomida, iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bu tushuncha kengayib, ilgari ilgari samarali ishlamagan yoki joriy bo'lmagan sohalarda yangi imkoniyatlar va startaplar yaratish faoliyatini ham o'z ichiga oldi¹.

Tadbirkorlik tushunchasi fransuz tilidagi "entrepreneur", "entrepreneur activity" so'zidan olingan bo'lib, "yo'lga qo'yuvchi" yoki "tashabbuskor" degan ma'noni anglatadi. Bu tushuncha asosan iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi, riskni qabul qilib, o'z mulkiy javobgarligi asosida foyda olishni maqsad qilgan shaxslarni ifodalash uchun ishlatiladi².

Tadbirkorlikning ilk ko'rinishlari qadimgi tsivilizatsiyalar, jumladan, Mesopotamiya, Misr, Xitoy va Hindiston hududlarida savdo va hunarmandchilik shaklida namoyon bo'lgan. Qadimgi dunyoda tadbirkorlar savdo karvonlari orqali turli hududlarga mahsulotlarni olib borishgan va almashish orqali daromad olishgan. Yangi davrga kelib, Bu davrda davlat tomonidan tadbirkorlikni rag'batlantirishning dastlabki shakllari kuzatiladi. Savdo-sotiq orqali boyluk to'plashga katta e'tibor qaratilgan. Irland iqtisodchisi Cantillon "entrepreneur" atamasini iqtisodiyotga kiritgan va tadbirkorni riskni qabul qiluvchi shaxs sifatida tasvirlagan³.

Tadbirkorlik faoliyati XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshlarida sanoat inqilobi bilan yanada rivojlanib, yirik ishlab chiqarish, yangi texnologiyalar va xalqaro bozorlar bilan bog'langan global iqtisodiy tizimning asosini tashkil qildi. Shu tariqa, tadbirkorlik nafaqat shaxsiy manfaatlar uchun, balki jamiyat va iqtisodiyot uchun foyda keltiradigan faoliyatga aylangan. Keyinchalik, zamonaviy davrda tadbirkorlik faoliyati ilg'or texnologiyalarni joriy etish, innovatsiyalarni yaratish va yangi biznes modellarini taklif qilish bilan xarakterlanadi. Shunday qilib, tadbirkorlik faoliyati hozirgi kunda iqtisodiy

o'sishni boshqarish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga katta hissa qo'shmoqda.

A.H.Koulning fikriga ko'ra, tadbirkorlik iqtisodiy tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqaradigan yoki tarqatadigan foyda olishga yo'naltirilgan biznes bo'linmasini tashkil etish va boshqarish uchun shaxslar yoki guruhlarining maqsadli faoliyatini o'z ichiga oladi⁴.

Mats Alvessonning "The Business Concept as a Symbol" deb nomlangan yondashuvi biznes g'oyalarining va tashkilotlarning qanday qilib ko'pincha ramziy ma'noga ega ekanligini tushuntiradi. Bu qarash biznes dunyosidagi tashqi ko'rinish va imidjning qanday qilib amaliy mazmundan ustun bo'lishi mumkinligini o'rganadi. Alvessonning fikricha, ko'plab biznes tushunchalari (strategiyalar, qadriyatlar, innovatsiya) amaliy natijalardan ko'ra, tashkilotlarning jamiyatda qanday ko'rinishini aks ettirish uchun ishlatiladi. Ular ramziy qiymatga ega bo'lib, kompaniyaning haqiqiy faoliyatini emas, balki tashqi dunyodagi obro'sini namoyish etishga mo'ljallangan⁵.

Mustaqillikka erishilgach, O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish boshlangan. Davlat tomonidan xususiy mulkchilikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, davlat mulkini xususiylashtirish dasturlari amalga oshirildi.

2012-yil 2-maydagi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Bu qonun tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilishni kuchaytirgan muhim hujjatlardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib hayot sharoitlarini yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, bandlikni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy bo'g'ini hisoblanib, bugungi kunda mazkur sohani jadallik bilan rivojlantirish, tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning safini yanada kengaytirish va rag'batlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti.

Jumladan, 2024-yil 1-iyul holatiga respublikada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning soni fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari 455,6 mingtani tashkil etdi, ulardan 387,1 mingtasi kichik korxonalar va mikrofirmalar. Shuningdek, ushbu davrga 709,6 mingta korxonalar ro'yxatdan o'tib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 106,2 % ni tashkil etdi⁶.

Raqamli xizmatlar — bu internet va boshqa raqamli texnologiyalar orqali taqdim etiladigan xizmatlardir. Ular texnologik innovatsiyalarni va elektron

tizimlarni rivojlantirish orqali iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatni samarali boshqarish imkonini beradi. Raqamli xizmatlar to'plami har xil shakllarda mavjud bo'lib, ular biror xizmat yoki mahsulotni onlayn tarzda taklif qilishni anglatadi. Masalan, internet savdosi, elektron tijorat, mobil ilovalar, bulutli hisoblash va boshqa raqamli platformalar shu kabi xizmatlarning namunalaridir.

Bizningcha, raqamli xizmatlarning rivojlanishi internetning keng tarqalishi va texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Birinchi navbatda, raqamli xizmatlar internetga ulanish imkoniyatlari kengaygan va mobil texnologiyalar rivojlangan davrda yuzaga keldi. Bu sohada internet tijoratining rivojlanishi, mobil ilovalar va elektron xizmatlar, shuningdek, ma'lumotlarni saqlash va uzatishning yangi texnologiyalari rivojlanishning boshlang'ich nuqtalari hisoblanadi. O'sha paytlarda, internet xizmatlari faqatgina ma'lumot olish va almashish uchun ishlatilgan bo'lsa, bugungi kunda raqamli xizmatlar to'liq iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Raqamli iqtisodiyot, tadbirkorlik faoliyati va raqamli xizmatlar bo'yicha so'nggi o'zgarishlar yirik onlayn platformalar va xizmatlarni rivojlantirishga imkon yaratgan holda rivojlanib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik va raqamli xizmatlar zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas va o'zaro bog'liq yo'nalishlariga aylangan. Tadbirkorlik faoliyati tarixiy taraqqiyot jarayonida an'anaviy savdo va ishlab chiqarishdan tortib to innovatsion startaplar va global texnologik kompaniyalar darajasiga yetdi. O'z navbatida, raqamli xizmatlarning jadal rivojlanishi tadbirkorlikka yangi imkoniyatlar ochib, biznes modellarini tubdan o'zgartirmoqda. Internet va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida xizmatlar sohasi tobora raqamlashtirilmoqda, bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. O'zbekistonda bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar va davlat siyosati tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, raqamli xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish hamda aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu holat mamlakatning raqamli iqtisodiyot sari dadil qadamlar bilan ildam borayotganidan dalolat beradi. Shu bois, tadbirkorlik va raqamli xizmatlar integratsiyasi zamonaviy jamiyat va iqtisodiyotning asosiy ustunlaridan biri sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1) Tadbirkorlik faoliyatini rejalashtirish asoslari: o'quv qo'llanma / S.Salayev. M.Gulmanov, D.Saidov, J.Atayev, B.Tadjiyev. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «Tafakkur Bo'stoni», 2014. - 288 b.

- 2) Tadbirkorlik asoslari: kasb ta'limi (iqtisodiyot) yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'l. H. R. Hamroyev; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Yangi nashr, 2010. - 360 b.
- 3) <https://www.britannica.com/money/Richard-Cantillon>
- 4) 1. Arthur Cole, "An Approach to the Study of Entrepreneurship," Journal of Economic History, Vol. 6 (1946, Supplement), reprinted in Frederic C. Lane and Jelle C. Riesmersm
- 5) <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00208825.1998.11656741>
- 6) O'zbekiston Respublikasidagi korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha ma'lumot./ https://stat.uz/img/press-reliz-01_07_2024-uzb_p75404.pdf

